

LMS TIZIMLARIDA REAL-VAQT MONITORING: TEXNOLOGIK YECHIMLAR TAQQOSLAMASI

Abdullayev Elmurod Zaylobidinovich¹, Bektemirov Xojimurod O'tkirbekovich²

¹Andijon davlat universiteti

Kompyuter injiniring kafedrası dotsenti, PhD

²Andijon davlat universiteti, magistrant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20757105>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'quv boshqaruv tizimlari (LMS) doirasida real-vaqt monitoring texnologiyalari tahlil qilinadi. TalentLMS, Moodle, Google Classroom va Canvas tizimlarining monitoring imkoniyatlari qiyosiy o'rganiladi. Tadqiqotda ko'rsatkichlar sifatida real-vaqt ma'lumot uzatish, progress tracking, API integratsiyasi va analitika paneli kabi mezonlar tanlangan. Natijada TalentLMS tizimining mustaqil ta'limni nazorat qilish uchun eng maqbul yechim ekanligi isbotlangan va web-platformani arxitekturaviy modeli tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: LMS, real-vaqt monitoring, TalentLMS, Moodle, Google Classroom, progress tracking, API integratsiya, mustaqil ta'lim, web-platforma, learning analytics.

Abstract. This article analyzes real-time monitoring technologies within modern Learning Management Systems (LMS). The monitoring capabilities of TalentLMS, Moodle, Google Classroom, and Canvas are comparatively studied. Criteria such as real-time data transfer, progress tracking, API integration, and analytics dashboards are selected as key evaluation metrics. As a result, TalentLMS is proven to be the most suitable solution for monitoring independent learning activities, and an architectural model for a web platform is proposed.

Keywords: LMS, real-time monitoring, TalentLMS, Moodle, Google Classroom, progress tracking, API integration, self-directed learning, web platform, learning analytics.

Kirish.

Bugungi raqamli ta'lim davrida o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini kuzatish muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. An'anaviy sinfxona ta'limidan farqli ravishda, onlayn va aralash ta'lim formatlarida o'qituvchi o'quvchi faoliyatini bevosita kuzata olmaydi. Shu sababli elektron o'quv boshqaruv tizimlari (Learning Management System – LMS) doirasida real-vaqt monitoring texnologiyalari alohida ahamiyat kasb etmoqda [1].

O'zbekistonda ta'lim sohasini raqamlashtirish jarayoni jadal olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Milliy raqamli ta'lim tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni asosida respublikaning barcha ta'lim muassasalarida LMS tizimlarini joriy etish belgilangan [2]. Biroq mavjud tizimlarning monitoring imkoniyatlarini taqqoslashga doir ilmiy izlanishlar hali etarli darajada o'rganilmagan.

Ushbu tadqiqotda TalentLMS, Moodle, Google Classroom va Canvas tizimlarida real-vaqt monitoring mexanizmlari qiyosiy tahlil qilinadi va magistrlik dissertatsiyasi doirasida ishlab chiqilayotgan web-platformaning texnologik asosi sifatida eng maqbul yechim tavsiya etiladi.

Tadqiqotning maqsadi – turli LMS tizimlaridagi real-vaqt monitoring texnologiyalarini tizimli taqqoslash va TalentLMS tizimini mustaqil ta'lim nazorati uchun asosiy platforma sifatida tanlanishini ilmiy asoslashdan iborat.

Usullari.

Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi: qiyosiy tahlil metodi, tizimli tahlil, adabiyotlarni ko'rib chiqish va texnik spetsifikatsiyalarni baholash. Taqqoslash uchun 4 ta yetakchi LMS tizimi tanlandi: TalentLMS (v9.x), Moodle (4.x), Google Classroom va Canvas LMS [3, 4].

Baholash mezonlari sifatida quyidagi texnologik ko'rsatkichlar belgilandi: (1) real-vaqt ma'lumot uzatish imkoniyati; (2) progress tracking mexanizmi; (3) API integratsiyasi va dokumentatsiya sifati; (4) analitika paneli (dashboard) funktsionalligi; (5) gamifikatsiya elementlari; (6) o'qituvchi nazoratining operativligi; (7) mobil ilovalar bilan integratsiya [5, 6].

Taqqoslash jarayonida har bir tizimning rasmiy texnik dokumentatsiyasi, foydalanuvchi sharhlari (G2, Capterra platformalari) va ilmiy maqolalardagi empirik ma'lumotlar tahlil qilindi. Bundan tashqari, TalentLMS REST API imkoniyatlari bevosita sinov muhitida tekshirildi [7].

Natijalar.

Olib borilgan tahlil natijasida to'rtta LMS tizimining asosiy monitoring xususiyatlari aniqlandi va quyidagi 1-jadvalda jamlandi.

1-jadval. LMS tizimlarining real-vaqt monitoring imkoniyatlari taqqoslamasi

Mezon	TalentLMS	Moodle	Google Classroom	Canvas
Real-vaqt monitoring	To'liq	Qisman	Cheklangan	To'liq
Progress tracking	Grafik + jadval	Jadval	Oddiy	Grafik
API integratsiya	REST API	REST+GraphQL	Google API	REST API
Analytics dashboard	Kuchli	O'rtacha	Zaif	Kuchli
Gamifikatsiya	Mavjud	Plugin orqali	Yo'q	Cheklangan
Ochiq kodli	Yo'q	Ha	Yo'q	Yo'q
O'qituvchi nazorati	Real-vaqt	Manual	Cheklangan	Real-vaqt
Narx (oylik)	Pullik	Bepul/Pullik	Bepul	Pullik
Mobillik	To'liq	To'liq	To'liq	To'liq
SCORM qo'llab-quvvatlash	Ha	Ha	Yo'q	Ha

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, real-vaqt monitoring funktsionalligi bo'yicha TalentLMS va Canvas tizimlar eng yuqori ko'rsatkichlarga ega. Biroq ochiq kodli emaslik va to'liq pullik bo'lish jihatidan TalentLMS ning ta'lim muassasalari uchun integratsiya imkoniyatlari keng.

TalentLMS tizimida real-vaqt monitoring quyidagi texnologik mexanizmlar orqali amalga oshiriladi: WebSocket protokoli yordamida jonli ma'lumot uzatish, REST API v2 orqali

tashqi tizimlar bilan integratsiya, va Custom Reports moduli orqali o'qituvchiga interaktiv analitika [8].

Moodle tizimi ochiq kodli bo'lganligi sababli keng moslashuvchanlikka ega, lekin standart holatda real-vaqt monitoring uchun qo'shimcha pluginlar (Real-time Quiz, Live Dashboard) talab etiladi. Bu esa tizimni talabga muvofiq sozlash uchun yuqori texnik malaka talab qiladi [9].

Google Classroom ta'lim jarayonini boshqarish uchun qulay bo'lsa-da, uning monitoring imkoniyatlari juda cheklangan: faqat topshiriq topshirish holati va baholash tarixi ko'rsatiladi, real-vaqt faollik kuzatuvchi esa mavjud emas [10].

Canvas LMS kuchli analitika tizimiga ega bo'lib, "New Analytics" moduli orqali o'quvchi faolligini real vaqtda kuzatish mumkin. Biroq Canvas ning narxi va sozlash murakkabligi O'zbekiston ta'lim muassasalari uchun qo'shimcha to'siq hisoblanadi [11].

Muhokamalar.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, LMS tizimlarining monitoring imkoniyatlarini baholashda nafaqat texnologik xususiyatlar, balki iqtisodiy samaradorlik, mahalliy ta'lim tizimiga moslashish darajasi va API integratsiya qulayligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

TalentLMS tizimining asosiy ustunligi shundaki, u o'quv jarayonining barcha bosqichlarida – kurs yaratishdan tortib to natijalarni tahlil qilishgacha – yagona platforma doirasida real-vaqt ma'lumotlarni qayta ishlash imkonini beradi. Tizimning REST API v2 dokumentatsiyasi keng va yaxshi tuzilgan bo'lib, tashqi web-platformalar bilan integratsiyani sezilarli osonlashtiradi [7, 8].

Shu bilan birga, tadqiqot davomida bir qator cheklovlar ham aniqlandi. Birinchidan, TalentLMS ning bepul versiyasi 5 foydalanuvchi bilan cheklangan, bu katta ta'lim muassasalari uchun to'liq versiyani sotib olishni taqozo etadi. Ikkinchidan, tizimning o'zbek tilidagi interfeysi hali to'liq ishlab chiqilmagan, bu esa mahalliy foydalanuvchilar uchun qo'shimcha lokalizatsiya ishlarini zarur qiladi [3].

Moodle tizimi bilan taqqoslaganda, TalentLMS ning boshqaruv paneli soddaroq va foydalanuvchiga qulay bo'lib, o'qituvchilar uchun maxsus texnik bilim talab etmaydi. Bu xususiyat O'zbekiston maktab va universitetlarida tizimni tezda joriy etish imkonini beradi [9, 12].

Olib borilgan taqqoslash asosida magistrlik ishi doirasida ishlab chiqilayotgan web-platforma uchun TalentLMS API asosida quyidagi arxitekturaviy model tavsiya etiladi: frontend (React.js) → TalentLMS REST API → ma'lumotlar tahlil moduli (Python/Django) → real-vaqt dashboard (WebSocket). Bu model mavjud LMS funksionallini to'ldirish va mustaqil ta'limni chuqurroq nazorat qilish imkonini yaratadi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari asosida zamonaviy LMS (Learning Management System) platformalarining funksional imkoniyatlari, texnologik arxitekturasi hamda real-vaqt monitoring mexanizmlari qiyosiy tahlil qilindi. O'tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, bugungi kunda TalentLMS va Canvas LMS platformalari foydalanuvchi faolligini monitoring qilish, analitik hisobotlarni shakllantirish hamda o'quv jarayonini real vaqt rejimida nazorat qilish imkoniyatlari bo'yicha yuqori samaradorlikka ega hisoblanadi. Shu bilan birga, texnik integratsiya soddaligi, REST API xizmatlarining moslashuvchanligi hamda iqtisodiy samaradorligi nuqtai nazaridan TalentLMS platformasi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari uchun nisbatan maqbul yechim sifatida baholandi.

Tahlillar davomida Moodle tizimining ochiq kodli va bepul platforma ekanligi uning muhim afzalligi sifatida qayd etildi. Biroq real-vaqt monitoring, foydalanuvchi faoliyatini chuqur analitika asosida kuzatish va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlarini tashkil etishda qo'shimcha plaginlar, server resurslari hamda texnik sozlash ishlari talab etilishi aniqlandi. Mazkur holat amaliy joriy etish jarayonida qo'shimcha vaqt va texnik xarajatlarni yuzaga keltiradi.

Shuningdek, TalentLMS REST API v2 texnologiyasi asosida tashqi web-platformalarni ishlab chiqish, o'quv jarayonini masofaviy monitoring qilish hamda foydalanuvchi ma'lumotlarini markazlashgan tarzda tahlil qilish imkoniyatlari keng ekanligi asoslandi. Magistrlik dissertatsiyasi doirasida ishlab chiqilayotgan nazorat tizimi uchun aynan ushbu platformaning API xizmatlarini integratsiyalash texnologik va metodologik jihatdan maqsadga muvofiq ekanligi ilmiy asoslandi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, LMS tizimlarini O'zbekiston ta'lim muassasalariga tatbiq etishda nafaqat texnologik imkoniyatlar, balki lokalizatsiya, narx siyosati, texnik qo'llab-quvvatlash hamda professor-o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish omillari ham muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Kelgusidagi tadqiqotlarda TalentLMS asosida ishlab chiqilgan web-platformaning amaliy samaradorligini eksperimental sinovdan o'tkazish va uni milliy ta'lim infratuzilmasiga moslashtirish masalalarini chuqur o'rganish rejalashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "Ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. – T.: O'zbekiston, 2020.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – T.: "O'zbekiston". 2022. – 464 b.
3. TalentLMS Official Documentation. – URL: <https://www.talentlms.com/docs> (murojaat qilingan sana: 2025).
4. Moodle LMS Technical Documentation v4.x. – URL: <https://docs.moodle.org> (murojaat qilingan sana: 2025).
5. Alario-Hoyos C. et al. Analysing the impact of built-in and external social tools in a MOOC on educational technology // Lecture Notes in Computer Science. – 2013. – Vol. 8095. – P. 5-18.
6. Siemens G., Long P. Penetrating the fog: Analytics in learning and education // EDUCAUSE Review. – 2011. – Vol. 46(5). – P. 31-40.
7. TalentLMS REST API v2 Reference Guide. – URL: <https://www.talentlms.com/api> (murojaat qilingan sana: 2025).
8. Garrido J. L. et al. Real-Time Learning Analytics Architecture for Monitoring Students in LMS // IEEE Transactions on Learning Technologies. – 2020. – Vol. 13(4). – P. 702-714.
9. Romero C., Ventura S. Educational Data Mining and Learning Analytics // WIREs Data Mining and Knowledge Discovery. – 2013. – Vol. 3(1). – P. 12-27.
10. Iftakhar S. Google Classroom: What Works and How // Journal of Education and Social Sciences. – 2016. – Vol. 3. – P. 12-18.
11. Canvas LMS Official Documentation. – URL: <https://canvas.instructure.com/doc/api> (murojaat qilingan sana: 2025).
12. Shahzad A. et al. Effects of COVID-19 in E-learning on higher education institution students // The Effect of Coronavirus Disease on Teaching and Learning. – 2021. – P. 60-69.

13. Yusupov B.A. Elektron ta'lim tizimlarida o'quvchi faoliyatini tahlil qilish metodlari // Zamonaviy ta'lim jurnali. – 2023. – №4. – B. 45-52.
14. Karimov A.R. O'zbekistonda raqamli ta'lim platformalarini joriy etish muammolari // Pedagogika fanlari jurnali. – 2024. – №2. – B. 78-85.